

TÍTULO: EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM NA PÓS-GRADUAÇÃO SOBRE OS DOMÍNIOS E AS COMPETÊNCIAS DO COMPHP UTILIZANDO METODOLOGIA ATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17839264

AUTORES: LÍVIA MOTA SOUSA, MARIANA CAVALCANTE MARTINS, ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, AMANDA MARTINS SOUSA, MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, ANA KARINA BEZERRA PINHEIRO

INTRODUÇÃO: O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E VALORES É ESSENCIAL PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL DA PROMOÇÃO DA SAÚDE. DIANTE DESSA CERTEZA, É IMPORTANTE A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPAZES DE ATUAR DE FORMA ÉTICA, ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NOS DIVERSOS CONTEXTOS. PARA ISSO, ABORDAR AS COMPETÊNCIAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE À LUZ DO PROJETO COMPETENCIES HEALTH PROMOTION (COMPHP), TRABALHANDO SEUS DOMÍNIOS ATRAVÉS DE METODOLOGIAS ATIVAS, POTENCIALIZA O ENGAJAMENTO E A COMPREENSÃO SOBRE ESSA FERRAMENTA. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA EM AULA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SOBRE AS COMPETÊNCIAS DO COMPHP. **MÉTODO:** RELATO DE EXPERIÊNCIA ACERCA DE UMA AULA DA PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL. A TURMA FOI DIVIDIDA EM DOIS GRUPOS, DOS QUAIS UM CONTINHA NOVE PARTICIPANTES, QUE REPRESENTARAM OS DOMÍNIOS DO COMPHP. SOB ORIENTAÇÃO, OS NOVE PARTICIPANTES FORMARAM UM CÍRCULO INVERTIDO NO CENTRO DA SALA. O SEGUNDO GRUPO PERCORREU ESSE CÍRCULO, REGISTRANDO EM UMA FOLHA, QUE FICAVA COM OS REPRESENTANTES DOS DOMÍNIOS, AS HABILIDADES QUE UM PROMOTOR DE SAÚDE PRECISA PARA ATUAR EFICAZMENTE EM CADA UM DELES. A DURAÇÃO DESSE MOMENTO FOI DE, APROXIMADAMENTE, 40 MINUTOS. APÓS TEREM RESPONDIDO, A TURMA VOLTOU AO FORMATO TRADICIONAL E OS SELECIONADOS INICIALMENTE EXPUSERAM ANOTAÇÕES COLETADAS, O QUE INSTIGOU A DISCUSSÃO E PROPORCIONOU A COMPARAÇÃO DA TEORIA DO COMPHP COM A VIVÊNCIA PRÁTICA DAS COMPETÊNCIAS PELOS ESTUDANTES. **RESULTADOS:** A METODOLOGIA FAVORECEU A TROCA DE CONHECIMENTOS, A CONSTRUÇÃO COLETIVA E A COMPREENSÃO PRÁTICA DOS DOMÍNIOS. OS ESTUDANTES CONSEGUIRAM IDENTIFICAR HABILIDADES-CHAVE COMO LIDERANÇA, COMUNICAÇÃO, CRITICIDADE, PLANEJAMENTO E TRABALHO EM REDE, RELACIONANDO-AS DIRETAMENTE ÀS DEMANDAS DE CADA DOMÍNIO. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA DEMONSTROU QUE A METODOLOGIA ATIVA FACILITA O APRENDIZADO SIGNIFICATIVO SOBRE OS DOMÍNIOS DO COMPHP E FORTALECE O ENTENDIMENTO DAS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE. A INTERAÇÃO ENTRE OS GRUPOS CONSOLIDOU O CONTEÚDO E AMPLIOU A VISÃO SOBRE AS HABILIDADES NECESSÁRIAS À PRÁTICA PROFISSIONAL.

PALAVRAS-CHAVE: PROMOÇÃO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM.